

DONLI EKINLAR KASALIKLARI VA ZARARKUNANDALARIGA QARSHI KURASH CHORALARI

Davlatova Mehribon Turğunpolat qizi

Fargona davlat unversiteti magistri

mehribondavlatova@512gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada donli ekinlarga zarar yetkazuvchi asosiy zararkunandalar va kasalliklar, shuningdek, ularga qarshi kurash usullari tahlil qilinadi. Zararkunandalar o‘shish jarayoniga to‘sqinlik qilib, hosildorlikni kamaytiradi. Kasalliklar esa ekinlarning rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Agrotexnik, biologik va kimyoviy usullarni qo‘llash orqali ekinlarni zararkunandalardan himoya qilish, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash muhim hisoblanadi. Ushbu maqola donli ekinlarning hosildorligini oshirishda samarali chora-tadbirlarni o‘rganishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Donli ekinlar, zararkunandalar, kasalliklar, qo‘ziqorin kasalliklari, virus kasalliklari, agrotexnik usullar, biologik usullar, kimyoviy usullar, oziq-ovqat xavfsizligi, hosildorlik.

Abstract: This article analyzes the main pests and diseases that damage cereal crops, as well as methods of combating them. Pests hinder the growth process and reduce productivity. Diseases have a negative impact on the development of crops. It is important to protect crops from pests and ensure food safety by using agrotechnical, biological and chemical methods. This article is aimed at studying effective measures to increase the productivity of grain crops.

Key words: Cereal crops, pests, diseases, fungal diseases, viral diseases, agrotechnical methods, biological methods, chemical methods, food safety, productivity.

Аннотация: в треугольной статье анализируются основные вредители, повреждающие зерновые культуры, а также методы борьбы с ними. Вредители мешают процессу роста и продуктивности. Болезни влияют на развитие

сельскохозяйственных культур. Необходимо защитить посевы от вредителей, используя агро, биологические и очистительные методы, а также техническое обеспечение пищевой продукции. Разработка эффективных мер по повышению урожайности этих культур.

Ключевые слова: Зерновые культуры, вредители, производство, инфекционные заболевания, вирусные заболевания, технические средства, биологические методы, орудия, пищевая продукция, продуктивность.

Donli ekinlar, masalan, bug‘doy, arpa, makkajo‘xori va boshqa oziq-ovqat ekinlari insoniyatning asosiy oziq-ovqat manbai hisoblanadi. Shuning uchun ularni etishtirishda zararkunandalar va kasalliklardan himoya qilish muhim hisoblanadi. Zararkunandalar va kasalliklar donli ekinlarning o‘shishi, rivojlanishi va hosildorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, katta iqtisodiy zarar yetkazadi. Ushbu maqola donli ekinlarda uchraydigan asosiy zararkunandalar, kasalliklar va ularning oldini olish usullarini o‘rganishga bag‘ishlangan.

Donli Ekinlar Zararkunandalari

Zararkunandalarning donli ekinlarga salbiy ta‘siri ulardan oziqlanish, ko‘payish va o‘simlik to‘qimalariga zarar yetkazish bilan ifodalanadi. Quyida donli ekinlar uchun eng ko‘p zarar keltiruvchi zararkunandalar keltirilgan.

1. Bargxo‘rlilar

Bargxo‘rlar barglarning yuqori qismida o‘tirib, fotosintez jarayoniga to‘sqinlik qiladi. Bu o‘simlikni zaiflashtirib, hosilni kamaytiradi. **Bug‘doy bitlari** (Aphididae) kabi zararkunandalar esa virusli kasalliklarni ham tarqatadi, natijada kasallik bilan kurashish yanada murakkablashadi.

2. Bo‘lg‘uvchi zararkunandalar

Bo‘lg‘uvchi zararkunandalar o‘simlik ildizi va poyasida joylashib, ichki qismda oziqlanadi. **G‘o‘za ilgich qurtlari** (*Helicoverpa armigera*) va **mayda bazo kirmaglar** (*Diabrotica virgifera*) kabi zararkunandalar donli ekinlarda katta yo‘qotishlarga sabab bo‘ladi. Ushbu zararkunandalar o‘simlik ichida yashab oziqlangani uchun ularni nazorat qilish murakkabroq hisoblanadi.

3. Yaproq o‘rgimchakkilari

Qizil o‘rgimchak (*Tetranychus urticae*) kabi o‘rgimchakkilar o‘simlik barglarida o‘tirib, uni oziq sifatida ishlatadi. Ular bargning ustki qismida mayda nuqtalar hosil qiladi, bu esa bargning qurishiga va o‘simlikning zaiflashishiga olib keladi. Natijada, donli ekinlar hosili kamayadi.

Kasalliklar va Ularning Turlari

Donli ekinlar turli xil kasalliklardan aziyat chekadi, bu kasalliklar o‘simlikning o‘sishi va rivojlanishini sekinlashtiradi, natijada hosilning sifatiga va miqdoriga salbiy ta’sir qiladi.

1. Qo‘ziqorin kasalliklari

Qo‘ziqorin kasalliklari donli ekinlarda keng tarqalgan. Masalan, **chang un** (*Erysiphe graminis*) kasalligi barglarda oq rangli dog‘lar hosil qiladi va bu dog‘lar o‘sib, butun bargni qoplaydi. Bu kasallik fotosintezni sekinlashtiradi va o‘simlikning o‘sishini cheklaydi. **Pas kasalligi** (*Puccinia spp.*) esa donli ekin barglarida zangrang dog‘lar hosil qilib, ekinni zaiflashtiradi.

2. Virus kasalliklari

Virus kasalliklari donli ekinlar barglarida rang o‘zgarishi va deformatsiyaga olib keladi. Masalan, **mozaik virus** barglarda turli rangdagi dog‘lar hosil qiladi, bu esa fotosintezni buzadi va o‘simlikning o‘sishini cheklaydi. Virus kasalliklari ko‘pincha hasharotlar orqali yuqadi, shuning uchun ularning oldini olish uchun zararkunandalarga qarshi kurash ham zarur.

3. Bakterial kasalliklar

Bakterial kasalliklar, xususan, ildiz va poyani zararlab, o‘simlikni chiritadi. **Er va chirik kasalliklari** bakterial infeksiyalar tufayli yuzaga keladi va bu kasalliklar o‘simlik o‘z vaqtida rivojlana olmasligiga olib keladi.

Zararkunanda va Kasalliklarga Qarshi Kurash Usullari

Donli ekinlarni zararkunanda va kasalliklardan himoya qilishda bir necha usullar qo‘llaniladi.

1. Agrotexnik usullar

Agrotexnik usullar, masalan, almashlab ekish tizimi, sog‘lom urug‘lardan foydalanish va tuproqni tayyorlash zararkunandalarning tarqalishini kamaytirishga yordam beradi. Almashlab ekish orqali zararkunandalar oziq manbalaridan mahrum bo‘lib, ularning soni kamayadi.

2. **Biologik usullar**

Biologik kurashda foydali hasharotlar yoki mikroorganizmlardan foydalanish orqali zararkunandalarga qarshi kurashiladi. Masalan, **qo‘ng‘izlar** (ladybugs) aphidlarni yo‘q qiladi, bu esa ekologik muhitga zarar yetkazmasdan zararkunandalardan xalos bo‘lishga yordam beradi. Bu usul ekologik xavfsizlikni ta‘minlab, tabiiy balansni saqlaydi.

3. **Kimyoviy usullar**

Fungitsid, insektitsid va bakteritsidlar yordamida zararkunandalar va kasalliklarni nazorat qilish mumkin. Masalan, qo‘ziqorin kasalliklariga qarshi **furgitsidlar** va hasharotlarga qarshi **insektitsidlar** samarali hisoblanadi. Ammo kimyoviy vositalar atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkinligi sababli, ular ehtiyotkorlik bilan qo‘llanilishi lozim.

Donli ekinlarda zararkunanda va kasalliklarga qarshi kurash qishloq xo‘jaligi hosildorligini oshirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Agrotexnik, biologik va kimyoviy usullarni birgalikda qo‘llash orqali ekinlarni himoya qilish samaradorligini oshirish mumkin. Kelajakda yangi va ekologik xavfsiz usullarni ishlab chiqish zarurati kuchayib borayotganligi sababli, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va amaliyotga tatbiq etish dolzarb masaladir.

XULOSA

Don ekinlari doni insonning asosiy oziq-ovqat mahsuloti; sanoatning ko‘pgina tarmoqlari uchun xomashyo, shuningdek, chorva mollari uchun yem. Donining tarkibi va mahsuloti iste‘mol qilinishi jihatdan g‘alladoshlarga mansub g‘alla ekinlari (bug‘doy, javdar, arpa, suli, makkajo‘xori, jo‘xori va boshqalar), shu jumladan yormabop ekinlar (tariq, jo‘xori va marjumak va boshqalar), dukkakdoshlarga mansub dukkakli don ekinlariga (loviya, no‘xat, soya, vika va boshqalar) bo‘linadi. Don ekinlari ichida g‘alla ekinlari yetakchi rol o‘ynaydi. Botanik shakli xilma-

xilligiga qaramay, ular ko‘pgina umumiy morfologik xususiyatlarga ega. Poyasi — havol poxolpoya (bug‘doy, sholi, sulii) yoki yumshoq to‘qimalar bilan to‘lgan (makkajo‘xori, jo‘xori). Bargi qin hamda tasmasimon shakldagi barg plastinkasidan iborat. Qinning barg plastinkasi bilan tutash joyida ingichka tilcha bo‘lib, u poxolpoya bilan tutashgan bo‘ladi. Tilchaning har ikkala tomonida quloqchalar joylashadi, ammo ayrim g‘alla ekinlari (sulii, sholi) da quloqchalar bo‘lmaydi. To‘pguli boshqoq (bug‘doy, javdar, arpa) yoki ro‘vak (sulii, tariq, sholi, jo‘xori). G‘alla ekinlari to‘pguli bir qancha boshqoqlardan tashkil topadi, ular boshqoq do‘ngchalarida yoki ro‘vakning markaziy va yon shoxchalarida joylashadi. Gullari ikki jinsli, makkajo‘xorida ayrim jinsli. Mevasi doncha. G‘alla ekinlari doni tarkibida uglevodlar (quruq moddaga nisbatan 60—80%), oqsil (quruq moddaga nisbatan 7—20%), fermentlar, vitaminlar V,, RR va provitamin A ko‘p. Vegetatsiya davriga qarab don ekinlari kuzgi hamda bahorgi (ertagi va kechki) ga bo‘linadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

I. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining asarlari va ma‘ruzalari.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘llimizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1-kitob. Toshkent.: O‘zbekiston, 2018.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M. “Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kyerak”. –T.:O‘zbekiston, 2017.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Shavkat Mirziyoyev “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birga quramiz”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma yig‘ilishidagi nutq. –T.:O‘zbekiston, 2016.

II. Asosiy adabiyotlar

1. O.O.Obidov, A.A.Jo‘ryeva BIOLOGIK KIMYO Laboratoriya amaliyoti

2. R.P.Ibragimov, M.M. Abdullaeva Biokimyoda laboratoriya mashg‘ulotlari

Toshkent-Universitet 2015

3. Oliy ta‘lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o‘quv faoliyatini tashkil etish uslub va vositalari. Toshkent davlat texnika universiteti. Toshkent 2017-yil

4. A.A.Xodjimetrov biologik kimyo O‘zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi R.A. Sobirova O.A.Abrorov F.X.Inoyatova A.N.Aripov <<biologik kimyo>> <<yangi asr avlodi>> 2018-yil

III. Qo‘shimcha adabiyotlar

1. I.K.Proskurin, Bioximiya Moskva “Vlados Press”, 2001.
2. V.P.Komov, V.N. Shvedova/ Bioximiya, Moskva “Drofa”, 2004.
3. Н.С.Курбатова Э.А.Козлова “Конспект Лекция По Общебиологии.
2. Грин Н.Биология:3-Томах
3. Ситология:Учебника Для Пед Ин-Тов
4. Северин Э.С.Биохимия Москва -Геотармед,2004
5. Березов.Т Биологическая Химия М.2000
6. Колман Я Рем К.Наглядная Биохимия М.2000

IV. Internet manbalari

1. www.ziyonet.uz
2. www.Pedagog.uz
3. www.maik.ru
4. www.arxiv.uz
5. www.aim.uz